
IMPLEMENTASI PROGRAM *DAUROH LUGHAH 'ARABIYYAH* DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUL ISTIQAMAH PUTERI BARABAI

Husna Waziadah¹, Muh. Haris Zubaidillah², Ilham Asqalani³

^{1,2,3}STIQ Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan

Email: husnawaziadah123@gmail.com¹, hariszub@gmail.com², ilhamasqalani@gmail.com³

Abstrak

Bahasa Arab memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pendidikan agama. Keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di sekolah diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri Barabai adalah program unggulan yang bertujuan meningkatkan kemampuan berbahasa Arab santriwati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* memiliki dampak positif signifikan terhadap kemampuan berbahasa santriwati, dengan tahapan pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program ini tidak menggunakan RPP atau silabus formal, karena merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan bagi kelas V (lima)/XI (sebelas). Fokus pembelajaran adalah pada materi-materi bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan mufradat selama dua bulan tanpa pembelajaran umum. Faktor pendukung keberhasilan program ini meliputi motivasi santriwati yang tinggi dan sarana prasarana yang memadai, sementara faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan jumlah guru yang kompeten. Penelitian ini menyoroti pentingnya perencanaan yang tepat dan peningkatan kompetensi guru untuk keberhasilan program pembelajaran bahasa Arab.

Kata Kunci: Bahasa Arab, Pondok Pesantren, Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*, Pendidikan Agama, Implementasi Program.

Abstract

The Arabic language held a crucial position in the organization of education in Indonesia, particularly as part of religious education. The success of Arabic language learning in schools could be seen from three aspects: effectiveness, efficiency, and attractiveness of the learning process. The *Dauroh Lughah Arabiyyah* Program was a flagship program at Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri Barabai, aimed at enhancing students' Arabic language skills. This study aimed to analyze the implementation of the *Dauroh Lughah Arabiyyah* Program and the supporting and inhibiting factors affecting its execution. The study used a qualitative descriptive approach with a field research method. Data were collected through observations, interviews, and documentation and were systematically analyzed to draw conclusions. The results indicated that the implementation of the *Dauroh Lughah Arabiyyah* Program had a significant positive impact on students' Arabic language proficiency, consisting of several stages: planning, implementation, and evaluation. The program did not use a standard lesson plan or syllabus as it was an extracurricular activity mandatory for fifth or eleventh-grade students. The focus was solely on Arabic subjects such as nahwu, shorof, and mufradat for two months without formal general education. The program's success was supported by high student motivation and adequate facilities, while the main obstacle was the lack of competent teachers. This study highlighted the importance of proper planning and

improving teacher competence for the successful implementation of Arabic language programs.

Keywords: Arabic Language, Islamic Boarding School, Dauroh Lughah Arabiyyah Program, Religious Education, Program Implementation

PENDAHULUAN

Pendidikan bahasa Arab di Indonesia mulai diajarkan pada jenjang pendidikan anak dini seperti Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Mempelajari bahasa Arab bagi orang Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam pada umumnya mempunyai kepentingan ganda. Pertama, Penting bagi mereka yang ingin memperoleh kemudahan dan kesuksesan dalam usaha mencari ilmu dan nafkah. Kedua, penting bagi kita semua dengan keharusan untuk dapat menjalankan perintah agama dengan sempurna, yang terakhir ini perlu diberi penekanan khusus mengingat kenyataannya ada sejumlah kewajiban syariat yang hanya dapat dipenuhi secara sempurna apabila memahami bahasa Arab. Bahasa Arab mempunyai posisi terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan agama, bahasa Arab juga sering di sebut sebagai bahasa kedua setelah bahasa Inggris karena merupakan suatu komponen yang strategis dalam praktek pendidikan di lembaga pendidikan.¹

Keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di sekolah dapat di lihat dari tiga aspek, yaitu efektifitas pembelajaran bahasa Arab, efisiensi pembelajaran bahasa Arab, dan daya tarik pembelajran bahasa Arab. Karena tidak diragukan lagi, sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Hal ini di tegaskan oleh firman Allah Swt dalam QS. Asy Syu'ara ayat 192-195:

وَأَنَّهُ لَتَتَزَيَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia (Al-Qur'an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril). (Diturunkan) ke dalam hatimu (Nabi Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan.(Diturunkan) dengan bahasa Arab yang jelas.

Dalam hal ini, Abd al-Majid sebagaimana dikutip oleh Acep Hermawan menjelaskan bahwa: "Bahasa adalah kumpulan isyarat yang digunakan oleh orang-orang untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. Dengan definisi lain, bahasa adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan ide, pikiran, atau tujuan melalui struktur kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain"²

Sedangkan menurut Azhar, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh makhluk sosial seperti manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota komunitasnya. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat saling berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektualnya.

¹ Ahmad Falah, "Dimensi-Dimensi Keberhasilan pendidikan bahasa Arab di SD NU Mafatihul Ulum Demangan Kudus," *Jurnal Arabia* 5, no. 2 (2013), <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Arabia/article/view/1386>.

² Acep Hermawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab* (Bandung: Rosdakarya, 2019), h. 9, https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6607&keywords=.

Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan berbagai jenis informasi, termasuk pemikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, keinginan, dan harapan mereka. Dengan adanya bahasa, manusia dapat berkomunikasi secara efektif, memahami dan mempengaruhi orang lain, serta memperluas pengetahuan dan wawasan mereka.³

Bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab digunakan untuk menulis ayat-ayat suci Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an sehingga sudah sepantasnya kita sebagai umat Muslim menguasainya. Dengan menguasai bahasa Arab memudahkan kita untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam.⁴

Ada dua alasan mengapa Bahasa Arab dipelajari khususnya di Negara Indonesia: Alasan pertama adalah karena komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah agar kita mampu berkomunikasi dengan pengguna bahasa asli tersebut. Alasan kedua adalah karena tuntutan dan tuntunan dari agama karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam sehingga bahasa Arab menjadi hal penting untuk dipelajari terlebih kitab suci umat Islam menggunakan bahasa Arab. Sehingga setiap orang yang ingin mempelajari serta memahami agama Islam penting untuk mempelajari bahasa Arab.

Bahasa Arab merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari karena melalui bahasa Arab dapat memudahkan dalam memahami dan mengetahui ajaran agama. Memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama Allah serta menjadikan seseorang mampu untuk berkontribusi di dalam syiar-syiar agama Islam serta memudahkan dalam meneladani akhlak serta perilaku generasi awal dari kaum muhajirin dan anshar dalam keseluruhan perkara mereka.⁵

Kewajiban seorang muslim salah satunya adalah memahami Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat Islam. Lantas bagaimana seorang muslim mampu memahami agamanya sedang ia sendiri tidak mengerti isi didalam kitabnya. Salah satu cara agar seorang muslim mampu memahami agama dan kitabnya adalah dengan mempelajari bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad telah disesuaikan dengan kebiasaan atau tabiat bangsa Arab itu sendiri yakni dengan menggunakan bahasa Arab.

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab agar masyarakat mudah dalam memahaminya. Pemahaman terhadap Al-Qur'an begitu penting, khususnya bagi seorang muslim. Mayoritas muslim tidak terlahir atau terbiasa dengan bahasa Arab maka sudah menjadi hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk bisa memahami al-Qur'an itu sendiri.

Pembelajaran bahasa Arab sangat diperlukan karena itu merupakan alat untuk menguasai ataupun alat komunikasi dan interaksi sosial. Seiring dengan perkembangannya bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang telah diakui

³ Muhammad Azhar, "Pengantar Linguistik Modern," *JURNAL AL MA'ANY* 1, no. 2 (December 20, 2022): h. 21.

⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, *Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-Metodenya*, vol. 21 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 2.

⁵ Hermawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, h. 9.

peranannya oleh lembaga internasional bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sejarah mereka membuat keputusan yang menetapkan bahwa Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa resmi yang dipergunakan dalam Lembaga Internasional.⁶

Bahasa Arab digunakan secara aktif oleh sekitar 280 juta penduduk di seluruh dunia, terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Arab juga merupakan bahasa ibu di sekitar 25 negara. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia, bahasa Arab juga berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda. Di Indonesia, bahasa Arab hadir bersamaan dengan kedatangan Islam di Nusantara. Banyak bukti sejarah mencatat adanya kitab-kitab berbahasa Arab yang ditemukan pada masa-masa awal kedatangan Islam di Indonesia.⁷

Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang di ungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan berbahasa mencakup empat keterampilan yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga untuk mempelajari salah satu keterampilan berbahasa, beberapa keterampilan berbahasa lainnya juga akan terlibat.⁸

Pembelajaran bahasa Arab memiliki keistimewaan tertentu yang dapat meningkatkan kecerdasan. Sehingga Al-Qur'an menjadi stimulus kecerdasan dengan diturunkannya Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan Al-Qur'an tidak hanya mencerdaskan para pembaca dan pengkajinya karena sebagai kitab sucinya, melainkan karena Al-Qur'an berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi sifat yang melekat dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menjadi media kecerdasan bagi pembaca dan pengkajinya.

Pembelajaran bahasa Arab juga memiliki manfaat yang lebih besar ketika dimasukkan kedalam sebuah proses pendidikan. Pembelajaran bahasa Arab dilakukan oleh guru dan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah.

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah adalah sebuah pondok pesantren modern yang didirikan oleh KH. Hasan Basuni BA pada tahun 1988. Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah terletak di kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Sistem pendidikan dan pola pengajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah mengacu pada sistem pendidikan dan pengajaran Pondok Modern Darussalam

⁶ Uswatun Hasanah dan H Syamsudin, *Konstruksi Apositif Dalam Bahasa Arab* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1993), h. 2.

⁷ Abdul Munip, "Tantangan Dan Prospek Studi Bahasa Arab Di Indonesia," *Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5, no. 2 (2019): 303, <https://doi.org/10.14421/almahara.2019.052.08>.

⁸ Adi Triyono, "Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Pada Siswa SDN Pacing," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7, no. 4 (7 Oktober 2021): 1334, <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i4.1464>.

Gontor, yang mengintegrasikan antara kurikulum Pondok modern dan kurikulum Kementerian Agama.⁹

Jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah didirikan dengan tujuan memberikan sumbangan dalam upaya mencerdaskan bangsa demi terciptanya generasi islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani yang baik, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab *li'la'i kalimatillah*, rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan di Darul Istiqamah dilaksanakan dengan model pendidikan terpadu yang menyeluruh, yakni keluarga (rumah tangga), sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah sebagai pusat sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalamnya. Kegiatan di Darul Istiqamah bermula dari Shalat Berjamaah 5 waktu, yang disusul kegiatan formal dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun kegiatan penunjang berupa ekstrakurikuler seperti pramuka, muhadharah, muhadatsah, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Kegiatan selama 24 jam di atur sedemikian rupa dengan disiplin yang merupakan salah satu keunggulan yang ditawarkan. Istiqamah meliputi: MI Plus Darul Istiqamah Mts Darul Istiqamah, MA Darul Istiqamah, dan SMK Darul Istiqamah.¹⁰

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan ustdzah Hayatun Nufus kesulitan yang dihadapi santriwati dalam memahami bahasa Arab mempengaruhi pemahaman siswa dalam menyimak, berbicara, membaca dan menulis teks atau kalimat yang berbahasa Arab terutama pada saat santriwati menghadapi minggu bahasa Arab yang mewajibkan santriwati berbicara bahasa Arab. Melihat kesulitan yang dihadapi santriwati, salah satu ustdzah pengabdian dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor ustadzah Nor Hasanah yang di alokasikan ke Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri berinisiatif untuk mengadakan suatu program untuk meningkatkan kemampuan santriwati dalam berbahasa.

Program yang akhirnya dikembangkan untuk mengatasi kesulitan santriwati adalah Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* merupakan Program unggulan Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan santriwati dalam menyimak, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Arab agar siswa terbiasa dan aktif menggunakan bahasa tersebut.

Selain itu, Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* diharapkan mampu membantu dan mempermudah santriwati untuk mengembangkan kemampuan berbahasa terutama dalam berbicara bahasa Arab dan untuk membantu mengerjakan soal-soal latihan maupun ujian serta mempermudah santriwati jika saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara tidak langsung Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* memiliki tujuan agar keterampilan berbahasa santriwati dapat meningkat.

Dauroh Lughah Arabiyyah adalah salah satu program kebahasaan untuk meningkatkan tata cara berbahasa santri Darul Istiqamah. Program ini biasanya diikuti

⁹ "Darul Istiqamah - Beriman, Berprestasi, Terampil," Darul Istiqamah, 17 Mei 2023, <https://darulistiqamah.ponpes.id/>. Diakses pada 20 April 2023

¹⁰ "Darul Istiqamah - Beriman, Berprestasi, Terampil." Diakses pada 20 April 2023

oleh santriwati kelas V (lima)/XI(sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Program ini terfokus hanya kepada pembelajaran bahasa Arab seperti:

nahwu, shoraf, mufradat, dan lain lain. Biasanya dalam Program ini siswa hanya fokus kepada pembelajaran bahasa Arab saja selama 2 bulan tanpa pembelajaran umum seperti: fikih, akidah, matematika dan pelajaran umum lainnya. Pada Program ini seluruh santriwati di tuntut agar selalu berbicara Bahasa Arab karena mereka juga sudah terlatih dari latar belakang pesantren tersebut yang mewajibkan penggunaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar percakapan setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dan peneliti dapat mengangkat menjadi topik pembahasan penulisan artikel dengan judul: "Implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Puteri Barabai."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas di lapangan melalui proses berpikir induktif. Subjek penelitian adalah Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri, sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di pesantren tersebut. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pembelajaran dan implementasi program tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang mendukung data primer, termasuk sejarah, visi-misi, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana pesantren.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kegiatan *Dauroh Lughah Arabiyyah*, wawancara mendalam dengan para pengajar dan santriwati, serta dokumentasi berupa foto dan catatan kegiatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data secara naratif, dan verifikasi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung secara terus-menerus hingga data yang diperoleh tuntas dan valid.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang observasi, membicarakan hasil temuan melalui diskusi, dan menggunakan referensi dari jurnal, buku, dan media yang relevan. Validitas data ini bertujuan memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Bentuk Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*

Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah dibentuk dari adaptasi Program bahasa terdahulu yaitu SEC (*Special English Class*), berdasar Program tersebut, muncul ide dari salah satu ustadzah pengabdian yang dikirim dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor untuk mengadakan Program serupa tetapi dengan objek yang berbeda yaitu Bahasa Arab. Penjelasan ini terdapat dalam petikan wawancara peneliti dengan ketua bagian bahasa Ustadzah Noviea Herliyani sebagai berikut:

“Sebenarnya bentuk Program Dauroh Lughah Arabiyyah ini adalah hasil dari diskusi para ustadzah guna meningkatkan kemampuan berbahasa santriwati. Pemikiran ini muncul oleh salah satu ustadzah pengabdian gontor yang di alokasikan di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah beliau melihat di dalam Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah terdapat Program special english class (SEC) akan tetapi Program untuk bahasa Arab tidak ada. Oleh sebab itu, beliau berinisiatif untuk membentuk Program Dauroh Lughah Arabiyyah, melihat dari latar belakang santriwati yang diwajibkan berbahasa Arab dan inggris, maka dari itu Program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan santriwati. Program ini juga dikhususkan untuk santriwati kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yang mana nantinya mereka bisa mengikuti ujian-ujian atau tes toafl untuk melanjutkan kejenjang berikutnya”¹¹

Pendapat di atas di perkuat kembali oleh Ustadzah Nor Aida selaku pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Adapun petikan wawancara sebagai berikut:

“Banyak hal yang malatarbelakangi terbentuknya Program tersebut di antaranya masukan dari beberapa ustadzah yang ada di lingkup pondok pesantren, adanya beberapa guru kompeten dalam bidang tersebut dan pihak pondok pesantren ingin meningkatkan kualitas berbahasa di pondok pesantren baik dari segi 4 maharah dan pembelajaran nahwu shoraf karena begitu pentingnya bahasa tersebut untuk masa depan dan juga agar para santiwati paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab bukan hanya sekedar berbicara saja. Program ini pun di fokuskan ke pembelajaran bahasa Arab saja, santriwati fokus untuk belajar bahasa Arab selama kurang lebih 2 bulan tanpa pembelajaran formal. Menurut saya program ini bagus untuk di laksanakan apalagi untuk santriwati kelas yang mana nantinya mereka akan mengikuti ujian ujian sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagai bekal untuk mereka nantinya kalau mereka les di luarkan lebih mahal, makanya kami berinisiatif juga mengadakan di dalam lingkup Pondok Pesantren.”¹²

Dari hasil penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab karena latar belakang santriwati yang sudah diwajibkan berbahasa setiap harinya itu lebih memudahkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Noviea Herliyani ketua bagian bahasa Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:00 WITA

¹² Hasil Wawancara dengan Ustadzah Nor Aida pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:15 WITA

mereka dalam mengikuti program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Program ini pun diadakan karena adanya diskusi oleh beberapa ustadzah yang ada di lingkup Pondok Pesantren, adanya guru yang berkompeten untuk mengurus program ini menjadi salah satu alasan juga adanya program ini. Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* tidak lepas karena dukungan dari seluruh pihak yang ada di lingkup pondok pesantren. Mereka menyadari betapa pentingnya bahasa untuk masa depan, walaupun Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah sudah mewajibkan santriwati berbicara bahasa Inggris dan Arab dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi, sangat penting untuk mendalami kembali dan memperbaiki struktur tata cara berbahasa yang baik dan benar.

Pembelajaran Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* mengkhususkan santriwati untuk belajar bahasa Arab saja selama kurang lebih 2 bulan tanpa pembelajaran formal. Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah selalu berusaha untuk terus meningkatkan mutu santriwati dalam berbahasa terlebih melihat dari latar belakang santriwati yang wajib berbahasa Arab dan Inggris. Ketua bagian bahasa Ustadzah Noviea Herliyani menjadikan hal tersebut sebagai suatu pijakan landasan, sehingga dengan adanya Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dapat menjadikan sarana untuk dapat tercapainya lingkungan berbahasa yang sarat akan mutu dan jaminan kualitas yang menjanjikan.

Menurut Hayatun Nufus selaku pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* juga memaparkan pendapatnya mengenai bentuk Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*, beliau mengatakan bahwa

"Sistem pembelajaran lebih ke Speaking dan writing lebih tepatnya untuk memperbaiki cara santriwati menulis, memahami, membaca, berbicara dan mengucapkan bahasa Arab. Program ini pun sangat menarik antusias santriwati karena mereka yang malas untuk belajar pembelajaran formal dengan di adakan Program menjanjikan semangat baru untuk mereka dalam belajar. Untuk bahan ajarnya kami membuat sendiri, karena kalau mengacu dari yang lain, dari buku-buku yang beda ada beberapa yang tidak sesuai, jadi kami memilah-milah isi materi dari sumber buku-buku yang lain itu dan juga browsing-browsing dari internet. Setelah kami buat, dikonsultasikan kemudian di cetak banyak dan dibagikan ke santriwati."¹³

Penjelasan diatas diperkuat oleh salah satu pengajar lain *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Adapun hasil wawancara dengan Ustadzah Rizki Amalia mengenai bentuk program (*Special Arabic Class*) sesebagai berikut:

"Program ini lebih mengutamakan speaking dan writing. Biasanya apabila santriwati mendapat beberapa mufradat mereka langsung di suruh untuk membuat percakapan atau membuat kalimat dalam bahasa Arab, hal ini juga untuk melatih mereka pede dalam berbicara dan bertujuan agar mereka langsung ingat dengan mufradat yang baru di berikan pengajar. Tidak hanya itu, mereka juga di suruh menulis apa yang mereka ucapkan

¹³ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hayyatun Nufus pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:20 WITA

tujuannya agar mereka mahir dalam menulis bahasa Arab dan tahu bagaimana cara penulisannya”¹⁴

Dalam petikan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pembelajarannya lebih menekankan sistem berbicara dan mahir dalam penulisan bahasa Arab. Menurut informasi yang peneliti dapat bahwa kebanyakan santriwati mahir dalam berbicara akan tetapi ketika menghadapi ujian tertulis, kebanyakan dari mereka bingung bagaimana sistem penulisannya begitupun sebaliknya. Maka dari itu, ketika santriwati mengikuti program ini mereka benar-benar di bimbing dan di ajarkan bagaimana sistem pengucapan, penulian dan struktur tata acara berbahasa yang baik dan benar.

Terkait masalah peningkatan kemampuan berbahasa Arab santriwati setelah mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* menurut Ustadzah Kiki Mustaqimah selaku pengajar dan ustadzah yang pernah belajar dan mengabdikan di Pondok Pesantren Gontor. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Ada peningkatan, santriwati yang mengikuti program ini menurut beberapa ustadzah yang melayani mereka ketika berbelanja, ingin mengambil uang dan hal lainnya, bahasa yang mereka gunakan sudah lebih baik dari sebelumnya, kosakata yang mereka gunakan pun berbeda dari santriwati yang lain. Dari segi iqob lughah pun santriwati yang mengikuti program ini lebih sedikit namanya yang terpampang di papan tulis untuk di iqob di banding santriwati yang tidak mengikuti. Adapun juga santriwati yang mengikuti ini juga sering di ikutkan dalam beberapa ajang perlombaan baik tingkat internal maupun external. Selama proses pelaksanaan pun santriwati yang mengikuti Program ini sudah mengalami peningkatan terutama dalam hal berbicara dan menulis. Kami dari pihak pondok pesantren sangat mengharapkan santriwati dapat berkembang dalam segi apapun termasuk dari segi kebahasaan ketika sudah di luar nanti.”¹⁵

Menurut Ustadzah Lenny Herdayati selaku guru bahasa Arab sekaligus pembimbing Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* juga memaparkan pendapatnya mengenai perkembangan kemampuan berbicara dalam bahasa Arab santriwati terhadap implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dalam hasil wawancara Ustadzah lennya menjelaskan sebagai berikut:

*“Menurut saya anak-anak pasti akan mendapatkan dampak yang positif dari Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* ini, karena anak kan belajar, sedikit atau banyak pasti ada perkembangannya. Dari yang misalnya tidak tau menjadi tau, dari yang awalnya tidak lancar berbicara berbahasa Arab karena takut salah sedikit demi sedikit menjadi berani. Keterampilan santriwati dalam berbicara berbeda-beda, ada yang bisa ada juga yang masih lemah. Tapi menurut saya lama-lama santriwati akan semakin lancar dan semakin paham mengenai kaidah kaidah bahasa Arab karena di khususkan untuk belajar bahasa*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Rizki Amalia pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:35 WITA

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Kiki Mustaqimah pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 11:00 WITA

Arab selama 2 bulan penuh. Saya pun merasakan perubahan tersebut karena saya mengajar bahasa Arab umum di kelas mereka”¹⁶

Pendapat di atas diperkuat lagi oleh Ustadzah Nor Hasanah selaku pencetus dan Ustadzah Gontor yang dialokasikan untuk mengabdikan di Darul Istiqamah, Usyadzah Nor Hasanah memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya Program Dauroh Lughah Arabiyyah ini dapat membantu santriwati dalam belajar bahasa Arab, saya sebagai guru mapel bahasa Arab juga ikut merasakan bagaimana perkembangan keterampilan bahasa Arab santriwati karena saya juga ada mengajar di kelas mereka. Mereka lebih percaya diri untuk berbicara bahasa Arab, kemudian mereka juga lebih mudah memahami kosa kata atau kalimat dalam buku pelajaran bahasa Arab karena di Program ini mereka juga diberikan kosa kata kemudian di hapal. Semoga kegiatan ini terus berjalan setiap tahunnya”¹⁷

Dari hasil penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan santriwati kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perkembangan tersebut juga sudah diakui oleh beberapa ustadzah yang berdialog dengan mereka langsung. Ustadzah guru mata pelajaran bahasa Arab pun mengatakan bahwa perubahan itu bisa dilihat dari mereka mengikuti pembelajaran bahasa Arab umum dikelas. Perubahan itu terjadi setelah mereka mengikuti program tersebut.

Untuk memperkuat lagi dan mengetahui bagaimana kemampuan berbahasa santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqamah kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa santriwati yang mengikuti Program tersebut, di bawah ini merupakan kutipan hasil wawancara dengan santriwati yang mengikuti program tersebut, ketika ditanya mengenai kemampuan berbahasa Arab sebelum dan sesudah Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*.

Kutipan wawancara yang pertama adalah dengan santriwati kelas V(lima) yang lebih lama di belajar di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Putri, yaitu Halimatus Sa’diyah. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya termasuk santriwati yang lama sudah 5 tahun, menurut saya Program ini sangat berdampak positif untuk kami karena di Program ini bahasa Arab yang sering kami sebutkan dalam kegiatan sehari-hari di perbaiki dan kami juga lebih percaya diri untuk berbicara maju kedepan teman teman. Yang biasanya kami hanya berbicara untuk kegiatan sehari-hari yang penting teman paham, tidak peduli dengan kaidah benar atau salah, akan tetapi di dalam Program kami mempunyai sifat malu apabila salah apalagi anak kelas 5 malu sama satu angkatan yang masih kelas 2 aliyah, otomatis kami selalu ingin belajar untuk terus berkembang dalam memperbaiki bahasa Arab. Dan dalam

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Lenny Herdayanti pembimbing Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 11:30 WITA

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Nor Hasanah selaku Pengabdian Gontor di Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 11:40 WITA

program ini menurut saya kalau melihat teman sebaya yang bisa kita jadi iri karena bahasa Arabnya bagus jadi disini motivasi saya untuk terus memperbaiki dan belajar”¹⁸

Kutipan wawancara yang kedua dengan Annisa Nor Jannah kelas 2 Madrasah Aliyah, dia menjelaskan kemampuan berbicara bahasa Arab sesudah dan sebelum mengikuti program, kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“kalau bahasa Arab sebelum mengikuti Program Dauroh Lughah Arabiyyah, saya jujur masih agak kaku dan tidak lancar dalam berbicara, sehari-hari pun tidak banyak berbicara juga karena malu dan takut salah pengucapan, setelah mengikuti kegiatan ini saya merasa sudah lumayan lancar karena faktor sering mendengar dari anak kelas V(Lima) dan juga berbicara dengan teman selama kegiatan ini. Dan dalam kegiatan ini pun wajib membuat percakapan atau kalimat setelah mendapatkan kosakata terus maju kedepan dari sini saya sudah terbiasa dan tidak pemalu lagi.”¹⁹

Kutipan wawancara ketiga dengan Mahmudah selaku ketua bagian bahasa Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), Mahmudah juga menjelaskan pendapatnya ketika sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini, kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Walaupun saya ketua bagian bahasa, dan saya sudah mahir dan pandai berbahasa Arab dan Inggris, tapi menurut saya program ini memberikan banyak dampak positif terlebih kepada saya, saya yang dituntut untuk mencontohkan bahasa yang baik dan benar kepada seluruh santriwati, dalam program ini saya banyak mengambil peran dan aktif dalam kegiatan dan saya merasa perubahan dari dalam diri saya sendiri karena belajar dengan guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi dan saya juga menyadari ternyata walaupun saya ketua bagian bahasa ternyata ada beberapa pengucapan saya yang salah dalam berbicara sehari-hari, dan di dalam program ini bukan hanya belajar tapi juga ada yang namanya perbaikan bahasa, dan saya merasakan perubahan juga terhadap teman-teman saya karena saya ketua bagian bahasa sedikit banyaknya saya mengetahui orang-orang yang mahir dan kurang dalam berbahasa, apalagi yang sering iqob lughah akibat melanggar, jadi program ini sangat berdampak positif terhadap perkembangan santriwati harapan saya semoga program ini selalu diakan setiap tahunnya.”²⁰

Dari beberapa kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kemampuan berbahasa Arab jauh lebih baik, tidak hanya di rasakan oleh pengajar dan para senior akan tetapi dampak tersebut juga di rasakan oleh beberapa santriwati yang mengikuti Program tersebut. Dalam kutipan wawancaranya santriwati mengatakan dari yang awalnya banyak kesalahan dalam hal berbicara menjadi lebih baik setelah mengikuti Program ini.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan santriwati Halimatus Sa’diyah santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 14:00 WITA

¹⁹ Hasil Wawancara dengan santriwati Annisa Nor Jannah santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 14:30 WITA

²⁰ Hasil Wawancara dengan santriwati Mahmudah ketua bagian Bahasa Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 15:00 WITA

Perkembangan yang terjadi terhadap kemampuan berbahasa Arab sangat terlihat ketika sebelum dan sesudah implementasi Program (*Special Arabic Class*). Ketika sebelum program ini santriwati masih tergolong sangat kaku dan pemalu, kemampuan berbicara dari segi kaidah masih banyak yang salah, namun hal itu berbeda setelah mereka mengikuti program (*Special Arabic Class*) yang diterapkan pihak Pondok Pesantren.

Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dari hasil belajar siswa ketika di sekolah umum dalam pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab, hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Ustadzah Lenny herdayanti guru bahasa Arab, sebagai berikut:

*"Menurut saya program tersebut berdampak juga terhadap pembelajaran bahasa Arab umum, di lihat dari segi kepeahaman santriwati saat pembelajaran bahasa Arab karena buku bahasa Arab sekarang itu sangat sulit dipahami. Nilainya santriwati pun sudah mencapai KKM untuk mata pelajaran bahasa Arab."*²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, program (*Special Arabic Class*) ini tidak hanya berdampak positif terhadap kegiatan sehari-hari santriwati dalam berbahasa Arab akan tetapi juga terhadap pembelajaran formal di sekolah. Terbukti dari hasil wawancara bersama guru mata pelajaran bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat dengan kepeahaman mereka sebelum dan setelah mengikuti program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti secara langsung, dapat di simpulkan bahwa program ini memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan kemampuan berbahasa santriwati. Dikutip dari beberapa wawancara dengan santriwati, mereka sangat berantusias terhadap program ini dan berharap program ini akan terus berlanjut. Peneliti pun merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang pernah mengikuti program tersebut, pendapat peneliti pun terhadap program ini sangat luar biasa, menurut peneliti perkembangan dari tahun ke tahun sangat mengalami perubahan karena beberapa faktor termasuk ada beberapa pengajar yang dari gontor. Peneliti melihat bahwa santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang peneliti wawancarai terlihat aktif dalam berbicara, mereka terlihat sangat antusias menceritakan dan menjelaskan tentang program ini dengan menggunakan bahasa Arab, mereka pun sesekali menggunakan kosakata baru dan lumayan asing di dengar.

2. Implementasi *Dauroh Lughah Arabiyyah*

Dalam Implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* digolongkan menjadi tiga kegiatan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Mengenai kegiatan perencanaan Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*, koordinator Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Ustadzah Hayyatun Nufus menjelaskan bahwa Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* belum menggunakan RPP khusus seperti yang terdapat di pembelajaran bahasa Arab, hal tersebut dikarenakan Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah Program yang dibuat sendiri oleh pihak Pesantren dan tidak

²¹ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Lenny Herdayanti pembimbing Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 10:00 WITA

terkait dengan dinas pendidikan, jadi dalam perencanaan pembelajarannya bagian kebahasaan bersama para pengajar senior berdiskusi untuk membuat bahan ajar sendiri, lebih bersifat fleksibel dan tidak menggunakan RPP maupun silabus, tetapi perencanaan tersebut tetap dilakukan pada rapat para bagian kebahasaan bersama para pengajar senior. Adapun kutipan wawancara dengan Ustadzah Hayyatun Nufus sebagai berikut:

*"Pembelajaran bahasa Arab yang ada di sekolah kami ada RPP dan silabus pembelajarannya. Tapi kalau Program Dauroh Lughah Arabiyyah ini kan Program yang di bentuk oleh pihak pondok pesantren tidak terkait dengan dinas, jadi kami mencari materi dan referensi sendiri. Tidak menggunakan RPP atau silabus, tapi tetap pada rapat guru perencanaan dari Program Dauroh Lughah Arabiyyah dan cara mencari materinya pun kami menyesuaikan tidak mesti setiap tahun bahan ajar yang digunakan sama"*²²

Selaras dengan penjelasan di atas, guru bahasa Arab juga mengatakan bahwa dalam Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* belum menggunakan RPP atau silabus yang digunakan seperti pembelajaran pada umumnya. Kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*"kalau yang Program Dauroh Lughah Arabiyyah kami belum membuat RPP, tapi kalau mata pelajaran bahasa Arab yang ada di sekolah formal ada RPP. Program ini pun di buat dari pihak Pondok Pesantren, materi dan bahan ajarnya pun hanya mengambil dari buku-buku yang direkomendasikan oleh para ustadzah gontor"*²³

Suci Amalia selaku pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* juga memperkuat penjelasan di atas, bahwa dalam Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* belum menggunakan RPP ataupun silabus, dalam perencanaannya pihak sekolah lebih bersifat fleksibel saja, bisa juga menggunakan beberapa buku panduan. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*"RPP kami tidak ada, kami merencanakan pembelajaran fleksibel saja, bisa menggunakan beberapa buku panduan. Dan itupun tergantung kemampuan yang kami lihat pada diri santriwati. Dan kami pun para pengajar sering diskusi dengan para senior untuk menyesuaikan materi yang akan diberikan."*²⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* belum menggunakan RPP atau silabus, namun perencanaan Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dilakukan dengan bentuk diskusi atau rapat antar pengajar dan guru senior. Hal tersebut dikarenakan Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah Program yang dibuat oleh pihak pondok pesantren itu sendiri oleh karenanya dalam menjalankan Program tersebut lebih bersifat fleksibel saja.

Peneliti menyimpulkan dari kegiatan perencanaan program *Dauroh Lughah Arabiyyah* tidak menggunakan RPP atau silabus yang biasanya di gunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dikarenakan program tersebut hanyalah

²² Hasil Wawancara dengan Ustadzah hayatun Nufus pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 08:20 WITA

²³ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Lenny Herdayanti pembimbing Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dan guru bahasa Arab Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 10:00 WITA

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Suci Amalia pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 14:30 WITA

sejenis kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjalan aktif setiap tahunnya. Akan tetapi para pengajar program tersebut selalu berupaya memaksimalkan program ini dan bahan ajar yang biasanya digunakan berupa buku-buku pedoman dari ustadz gontor dan diskusi dengan para senior pondok demi mencapai tujuan.

b. Pelaksanaan

Mengenai pelaksanaan Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* dilaksanakan setiap hari secara terstruktur dan terjadwal. Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah salah satu Program kebahasaan untuk meningkatkan tata cara berbahasa santriwati Darul Istiqamah Puteri. Program ini biasanya diikuti oleh santriwati santriwati kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Program ini terfokus hanya kepada pembelajaran bahasa Arab seperti: nahwu, shoraf, mufradat, dan lain lain. Biasanya dalam Program ini siswa hanya fokus kepada pembelajaran bahasa Arab saja selama 2 bulan tanpa pembelajaran umum seperti: fikih, akidah, matematika dan pelajaran umum lainnya. Program ini mewajibkan seluruh santriwati di tuntut agar selalu berbicara Bahasa Arab karena mereka juga sudah terlatih dari latar belakang pesantren tersebut yang mewajibkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris setiap harinya. Adapun kutipan wawancara dengan salah satu pengajar lain ustadz Mawaddatur Rahmah sebagai berikut:

“Dauroh Lughah Arabiyyah adalah Program yang difokuskan untuk pembelajaran bahasa Arab saja tanpa pembelajaran formal seperti matematika, fisika dll. Selama dua bulan mereka diwajibkan menggunakan bahasa Arab setiap hari, yang biasanya bahasa Arab dan Inggris bergantian setiap bulan akan tetapi, ketika Program ini berjalan santriwati hanya difokuskan untuk berbicara bahasa Arab saja dalam kegiatan sehari hari.”²⁵

Pendapat tersebut diperkuat oleh salah satu pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Nor Aida dia memaparkan:

“Ya, Program tersebut hanya terfokus pada pembelajaran bahasa Arab saja tanpa melibatkan pembelajaran yang lain. Seluruh aktivitas yang dilakukan selama 24 jam wajib menggunakan bahasa Arab.”²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* merupakan Program pembelajaran khusus bahasa Arab saja selama 2 bulan tanpa melibatkan pembelajaran formal lainnya.

Sebagaimana yang peneliti kemukakan bahwa masalah yang akan di bicarakan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Program ***Dauroh Lughah Arabiyyah*** dan faktor pendukung dan penghambat pada penerapannya. Data yang di sajikan pada bagian ini adalah data hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Mawaddatur Rahmah pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 11:45 WITA

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Nor Aida pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:15 WITA

lalu di sajikan dalam bentuk uraian dan kata. Penyajian data ini di kelompokkan sesuai dengan urutan perumusan masalah yang peneliti buat sebelumnya agar mempermudah penyajian dan penganalisaan data.

Implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah salah satu Program kebahasaan untuk meningkatkan tata cara berbahasa santri Darul Istiqamah. Program ini biasanya diikuti oleh santriwati kelas V (lima)/XI (Sebelas) Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Program ini terfokus hanya kepada pembelajaran bahasa Arab seperti: nahwu, shoraf, mufradat, dan lain lain. Biasanya dalam Program ini siswa hanya fokus kepada pembelajaran bahasa Arab saja selama 2 bulan tanpa pembelajaran umum seperti: fikih, akidah, matematika dan pelajaran umum lainnya. Program ini mewajibkan seluruh santriwati diuntut agar selalu berbicara Bahasa Arab karena mereka juga sudah terlatih dari latar belakang pesantren tersebut yang mewajibkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris setiap harinya.

c. Evaluasi

Dalam suatu implementasi tentunya terdapat evaluasi, pada program ini evaluasi pembelajarannya berbentuk tes tertulis, lisan, praktek dan ada beberapa perlombaan. Biasanya setiap minggu santriwati juga melaksanakan evaluasi dalam bentuk membuat drama berkelompok, membikin cerita dalam bahasa Arab, menggabungkan semua kosakata yang didapat selama satu minggu. Kegiatan ini biasanya dilakukan di ruangan maupun luar ruangan. Sebagaimana yang dikatakan ustadzah Hayyatun Nufus, sebagai berikut:

*"Evaluasinya dengan mengadakan ujian bisa tertulis, lisan bisa juga berupa permainan outbond dan praktek berbicara biasanya"*²⁷

Pendapat di atas diperkuat oleh salah satu santriwati yang mengikuti kegiatan tersebut, Ulfiani memberikan penjelasan bahwa:

*"Evaluasinya tergantung biasanya, ada perminggu, perbulan dan setelah melaksanakan program ini. Evaluasi mingguan biasanya berupa ujian tertulis, praktek berbicara, menghafal semua mufradat selama satu minggu atau membuat cerita dari seluruh mufradat itu, kalau yang perbulan biasanya kita mengadakan drama berkelompok. Nah, nanti setelah program pun banyak perlombaan yang di adakan sebagai bentuk evaluasi kami."*²⁸

Selain melakukan wawancara di atas, peneliti juga melakukan beberapa wawancara lagi terhadap santriwati yang mengikuti program ini. Salah satunya adalah Anisa Aulia santri kelas 2 Madrasah Aliyah, adapun kutipan wawancaranya adalah:

*"Kegiatan evaluasinya tidak boring dan jenuh, bisa di dalam ruangan maupun di luar ruangan, bisa juga di sediakan tempat sejenis outbond tapi masih di dalam lingkup pondok pesantren, saya paling suka yang itu soalnya lebih asik dan bisa mengeksplor diri lagi."*²⁹

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hayyatun Nufus pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 08:30 WITA

²⁸ Hasil Wawancara dengan santriwati Ulfiani santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 16:00 WITA

²⁹ Hasil Wawancara dengan santriwati Annisa Aulia santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 16:40 WITA

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, program ini mempunyai banyak bentuk evaluasi darintes tertulis, lisan dan evaluasi dalam bentuk perlomabaan. Cara pengaplikasian evaluasinya pun beragam tidak hanya fokus terhadap satu cara saja, menurut peneliti hal seperti ini sangat bagus di terapkan untuk mengeksplor kemampuan santriwati karena kondisi santriwati yang berbeda-beda.

Adapun wawancara berikutnya dengan Ustdzah Hayyatun Nufus lagi, beliau mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan juga ada dalam bentuk perlombaan setelah program ini selesai. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

"Setelah program ini selesai kami tidal langsung bubar, kami mengadakan perlombaan untuk santriwati yang mengikuti program ini. Adapun lomba-lombanya Faiz/faizah, Fathul Qamus, Hikayah, Qiraatul Khabar, Insya, Cerdas cermat dan Thadribul lughah. Perlombaan ini di bagi menjadi 5 tim dan setiap tim wajib mengikutinya. Dan perlombaan ini wajib di tonton oleh seluruh santriwati biasanya di alksanakan di aula pondok"³⁰

Dari hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa setelah program ini selesai para Ustadzah akan mengadakan beberapa perlombaan, ini sebagai bentuk evaluasi akhir setelah Program selesai. Ada beberapa cabang lomba yang di adakan di Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* sebagai berikut:

- 1) Faiz dan Faizah
- 2) Fathul Qamus
- 3) Hikayah
- 4) Qiraatul Khabar
- 5) Insya
- 6) Cerdas cermat
- 7) Thadribul Lughah

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa evaluasi yang di adakan di program ini beraneka ragam, pengaplikasiannya pun bermacam-macam, setiap minggu ada evaluasi tertulis, lisan, dan praktek langsung di lapangan. Setiap bulannya ada bentuk evaluasi drama bahasa Arab dan di akhir kegiatan ada evaluasi dalam bentuk perlombaan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan agar guru mengetahui perkembangan yang terjadi selama santriwati mengikuti program ini.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Dauroh Lughah Arabiyyah*

a. Faktor Pendukung *Dauroh Lughah Arabiyyah*

Setiap Program diharapkan dapat mencapai hasil yang baik dan sesuai tujuan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung, menurut peneliti berdasar pada hasil wawancara ustadzah dan santriwati di *Dauroh Lughah Arabiyyah*, berikut beberapa faktor pendukung dari Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*:

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hayyatun Nufus pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:20 WITA

1) Motivasi siswa yang tinggi

Motivasi yang dimaksud dalam pendukung implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri seorang individu. Meninjau dari hasil wawancara dan observasi beberapa informan bahwa motivasi siswa terhadap Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* secara umum memberikan respon yang positif.

Menurut pandangan peneliti, motivasi yang dimiliki siswa adalah bentuk motivasi integratif yang mana motivasi itu berfungsi mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Dan sebab latar belakang pondok pesantren yang mewajibkan santriatanya menggunakan Bahasa Arab dan Inggris hal itu juga menjadi motivasi untuk santriwati agar lancar berkomunikasi sesama santriwati.

Hal ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, motivasi merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*.

Menurut hasil wawancara dengan santriwati yang mengikuti kegiatan tersebut, Syifa Aulia Hanifa mengatakan:

*"Jadi, motivasi kami dalam kegiatan ini karena yang mengikuti satu angkatan jadi mereka bisa lebih dekat dalam menjalin silaturahmi dan bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu juga sebagai wadah mereka mengaplikasikan bahasa mereka lebih luas lagi"*³¹

Di tambah oleh santriwati yang lain, Mia Zahra Ayudita menjelaskan:

*"motivasi lainnya karena kami tidak mengikuti pembelajaran formal seperti matematika, fisika jadi tidak ada beban untuk berpikir"*³²

Menurut hasil dari wawancara di atas beberapa santriwati sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan yang di fokuskan untuk belajar bahasa Arab tanpa pembelajaran formal seperti matematika, fisika, kimia dll.

2) Sarana dan Prasarana yang memadai

Ustadzah Hayyatun Nufus mengatakan sarana dan prasarana berupa aula khusus untuk santriwati belajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Selain itu, LCD dan media yang lainnya juga disediakan untuk pembelajaran tersebut. Lingkungan, Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah mewajibkan santriatanya berbahasa Arab dan Inggris hal ini juga merupakan faktor pendukung Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Tidak perlu belajar dari awal tentang bahasa Arab, mereka hanya perlu mengasah lebih dalam tentang pembelajaran bahasa Arab.

Mengenai hal tersebut ustadzah Hayyatun Nufus kembali memaparkan pendapatnya dalam hasil wawancara di bawah ini:

³¹ Hasil Wawancara dengan santriwati Syifa Aulia Hanifa santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 17:00 WITA

³² Hasil Wawancara dengan santriwati Mia Zahra Ayudita santriwati yang mengikuti Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 25 Desember 2023 pukul 17:30 WITA

*"Sarana prasarana secara umum kami sangat memadai, karena baik tempat ataupun alat-alat seperti LCD, kamus dan tempat komputer untuk santriwati menggunakan media komputer sudah tersedia"*³³

Adapun pemaparan dari Kepala Madrasah Aliyah Muhammad Rulliyadi sebagai berikut:

*"Saya selaku kepala madrasah tentu penyediaan sarana dan prasarana selalu kami utamakan untuk meningkatkan mutu di Madrasah Aliyah maupun SMK. Karena pastinya sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses kegiatan pembelajaran"*³⁴

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang diadakan pondok pesantren termasuk Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Atas dasar tersebut pengasuh, kepala sekolah beserta jajaran bergerak untuk selalu berusaha meningkatkan mutu di ponrok pesantren ini dengan cara melengkapi sarana prasarana yang di butuhkan di setiap kegiatan guna tercapainya suatu tujuan.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, saat ini media yang digunakan dalam Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* berwujud LCD beserta audionya, film atau vidio, Laboraturium bahasa, buku pedoman guru dan santriwati, serta fasilitas seperti aula dan tempat yang nyaman untuk mereka bisa leluasa belajar dengan mudah dan tenang.

b. Faktor Penghambat *Dauroh Lughah Arabiyyah*

1) Kekurangan Guru Kompeten

Salah satu ustadzah pengabdian gontor sekaligus anak dari pengasuh pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah menyatakan, bahwasanya yang menjadi faktor penghambat implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah salah satunya berasal dari tenaga pengajarnya. Petikan wawancara dengan Ustadzah Kiki Mustaqimah sebagai berikut:

*"Menurut saya yang menjadi faktor penghambat itu dari tenaga pengajarnya. Walaupun ustadzah di sini semuanya bisa menggunakan bahasa Arab akan tetapi, untuk Program ini kami mencari yang benar-benar berkompeten dalam bidang bahasa Arab. Jadi guru-guru pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* adalah guru-guru yang mampu dan emang mempunyai basuc di bidang tersebut."*³⁵

Hal serupa juga di paparkan oleh pembimbing Program sekaligus koordinator bagian bahasa Ustadzah Noviea Herliyani, Pendapatnya dalam hasil wawancara sebagai berikut:

"Memang tenaga pengajar menjadi salah satu faktor penghambat Program ini, karena dalam Program ini di butuhkan guru yang berkompeten. Namun hal ini dapat kita

³³ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hayyatun Nufus pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:20 WITA

³⁴ Hasil Wawancara dengan *ustdz Rulliyadi* Kepala Sekolah Aliyah Darul Istiqamah Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:20 WITA

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Kiki Mustaqimah pengajar Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:15 WITA

atasi dengan cara menggali kompetensi guru memberikan beberapa pelatihan pelatihan yang berkaitan dengan bahasa Arab.”³⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tenaga pengajar menjadi faktor penghambat implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Hal itu disebabkan karena tidak semua guru dapat menjadi pengajar di *Dauroh Lughah Arabiyyah*. Butuh guru yang kompeten dan mempunyai basic tinggi dalam bidang bahasa Arab. Walaupun begitu pihak pondok pesantren selalu mengupayakan untuk terus menggali kompetensi guru dengan berpartisipasi dalam mengikuti segala bentuk kegiatan pelatihan mutu guru bahasa Arab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Puteri Barabai, program ini merupakan adaptasi dari Program Special English Class (SEC) yang sebelumnya ada. Program ini berbeda karena tidak menggunakan RPP atau silabus seperti pembelajaran formal lainnya dan dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk kelas V/XI Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini berlangsung selama dua bulan dan fokus pada pembelajaran intensif bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan mufradat. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui tes tertulis, lisan, praktek lapangan, dan kegiatan drama bahasa Arab, dengan tujuan untuk memantau perkembangan kemampuan berbahasa santriwati. Faktor pendukung utama program ini adalah motivasi tinggi dari santriwati dan pengajar, serta fasilitas yang memadai seperti LCD, audio, video, laboratorium bahasa, dan lingkungan belajar yang nyaman. Faktor penghambat utamanya adalah kekurangan guru yang kompeten dalam bahasa Arab, karena tidak semua guru memiliki kemampuan yang cukup untuk mengajar di program ini. Meskipun demikian, pihak pondok pesantren terus berupaya meningkatkan kompetensi para guru melalui berbagai pelatihan. Program *Dauroh Lughah Arabiyyah* telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Arab santriwati, meskipun terdapat tantangan dalam hal ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Noviea Herliyani ketua bagian bahasa Darul Istiqamah Puteri Barabai, 19 Desember 2023 pukul 10:15 WITA

REFERENCES

- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-Metodenya*. Vol. 21. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Azhar, Muhammad. "Pengantar Linguistik Modern." *JURNAL AL MA'ANY* 1, no. 2 (20 Desember 2022): 21-30.
- Darul Istiqamah. "Darul Istiqamah - Beriman, Berprestasi, Terampil," 17 Mei 2023. <https://darulistiwa.com/ponpes.id/>.
- Falah, Ahmad. "Dimensi-Dimensi Keberhasilan pendidikan bahasa Arab di SD NU Mafatihul Ulum Demangan Kudus." *Jurnal Arabia* 5, no. 2 (2013). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Arabia/article/view/1386>.
- Hasanah, Uswatun, dan H Syamsudin. *Konstruksi Apositif Dalam Bahasa Arab*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1993.
- Hermawan, Acep. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung: Rosdakarya, 2019. https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6607&keywords=.
- Munip, Abdul. "Tantangan Dan Prospek Studi Bahasa Arab Di Indonesia." *Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5, no. 2 (2019): 301-16. <https://doi.org/10.14421/almahara.2019.052.08>.
- Triyono, Adi. "Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Pada Siswa SDN Pacing." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 7, no. 4 (7 Oktober 2021): 1344-49. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i4.1464>.